

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ВИНЫ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК
РФ**

**PROBLEM QUESTIONS OF DETERMINING THE TYPE OF GUILT FOR
COMMITTING A CRIME PROVIDED FOR BY ART. 264 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION**

РЯСЕНЕЦ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
Российский государственный университет правосудия.

RYASENETS ANASTASIA SERGEEVNA,
Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с определением вида вины за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проанализированы подходы исследователей в области уголовно-правовой науки к форме вины, в которой могут совершаться преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ. Выявлены проблемы разграничения косвенного умысла и неосторожности в виде легкомыслия. Предложено направление совершенствования уголовно-правовых норм в части форм вины, в которых могут совершаться транспортные преступления, при реализации которого можно ожидать усиление действия принципов законности и справедливости при назначении наказания за совершение транспортных преступлений.

The article discusses problematic issues related to determining the type of guilt for violating traffic rules and operating vehicles. The approaches of researchers in the field of criminal law science to the form of guilt in which crimes under Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation. Problems of distinguishing between indirect intent and negligence in the form of frivolity have been identified. A direction has been proposed for improving criminal law in terms of the forms of guilt in which transport crimes can be committed, the implementation of which can be expected to strengthen the principles of legality and justice when assigning punishment for committing transport crimes.

Ключевые слова: транспортные преступления, уголовная ответственность, субъективная сторона, косвенный умысел, неосторожность, состояние опьянения.

Key words: transport crimes, criminal liability, subjective side, indirect intent, negligence, intoxication.

Обязательным элементом состава преступления является субъективная сторона, выражающая внутреннее отношение лица к преступному деянию и имеющая такие признаки, как вина, мотив, цель и эмоции.

Анализ ст. 264 УК РФ позволяет заключить, что нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, включая квалифицированные и особо квалифицированные составы, совершается только в форме неосторожной вины (небрежной или легкомысленной).

Если обратиться к Общей части УК РФ, ч. 2 ст. 26 УК РФ указывает на то, что преступление считается совершенным по легкомыслию, если «лицо предвидело возможность

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий» [6]. В отношении нарушения правил дорожного движения такими последствиями являются смерть или тяжкий вред здоровью. Интеллектуальная сторона легкомыслия связана с предвидением лица наступления общественно опасных последствий от нарушения им правил. Волевая сторона заключается в безосновательном самонадеянном расчете на ненаступление таких последствий. При этом речь идет только о внутреннем отношении лица к общественно опасным последствиям, но не к самому деянию.

В уголовно-правовой доктрине исследователи по-разному оценивали возможность охвата сознанием виновного отношения к общественно опасному деянию.

А.И. Рарог разъясняет сложившуюся законодательную позицию следующим образом. Ответственность за совершение неосторожного преступления наступает исключительно при наличии общественно опасных последствий, в отличие от ответственности за умышленное преступления. В случае совершения неосторожного преступления отношение к самому деянию отождествляется с отношением к последствиям общественно опасного деяния [4, с. 112].

Косвенный умысел характеризуется следующими признаками:

– Осознание общественной опасности деяний (например, уличный гонщик, мчась по населенному пункту со скоростью, значительно превышающую допустимую, понимает, что такое вождение является грубейшим нарушением установленных правил и несет значительную общественную опасность);

– Предвидение наступления общественно опасных последствий (очевидно, что столкновение с пешеходом или другим автомобилем на большой скорости повлечет негативные последствия для жизни и здоровья других людей);

– Нежелание, но допущение таких последствий или безразличное к ним отношение.

Подобные характеристики косвенного умысла допускают его широкое применение в правоприменительной деятельности. При этом в отношении транспортных преступлений, несмотря на то, что действия лиц, грубо и дерзко нарушающих установленные правила транспортной безопасности, больше подпадают под признаки косвенного умысла, чем неосторожности, правоприменители вынуждены квалифицировать как неосторожность в форме легкомыслия. В противном случае, наличие умысла приводит к необходимости квалификации деяния, как преступления, посягающее на жизнь и здоровье человека. Данные деяния имеют совершенно другой объект преступного посягательства.

Сложность разграничения умышленной и неосторожной форм вины в виде косвенного умысла и легкомыслия заключается в тождественной законодательной конструкции интеллектуальной стороны этих разновидностей вины. На доктринальном уровне исследователи стараются найти и объяснить различия между интеллектуальной стороной косвенного умысла и неосторожностью в форме легкомыслия, хотя отграничение между этими формами вины нужно проводить по волевой стороне. Косвенный умысел предполагает сознательное допущение или безразличие к общественно опасным последствиям своего деяния. Легкомыслие же связано с самонадеянным расчетом на не наступление таких последствий.

Н.И. Пикуров указывает на отсутствие четкой грани между допущением возможности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти при транспортных преступлениях и самонадеянным расчетом на их предотвращение. В реальных условиях дорожно-транспортных происшествий такой самонадеянный расчет безоснователен и ни к чему не приводит. Обстоятельства, которые, по мнению нарушителя должны предотвратить тяжкие последствия не наступают или ни оказывают никакого влияния на их предотвращение [2, с. 75].

Думается, что отнесение квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, к категории неосторожных является не-

удачным законодательным решением. В крупных городах ежегодно совершаются резонансные преступления с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и сопровождающиеся гибелью людей.

Как справедливо отмечают Л.А. Букалерева и А.М. Зокина, действия пьяных водителей, переезжающих пешеходный переход с людьми на большой скорости, можно охарактеризовать, скорее как косвенный умысел, чем неосторожность [1, с. 80]. К тому же умышленным преступлением является управление транспортным средством в состоянии опьянения. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ содержит указание на то, что преступление, ответственность за которое предусмотрено ст. 264.1 УК РФ, относится к категории умышленных. Окончание данного преступления связано с началом движения автотранспортного средства под управлением водителя в состоянии опьянения [3].

Сложно предположить, как лицо, находящееся в состоянии опьянения, пересекающее улицы на запрещающий знак светофора с высокой скоростью, может рассчитывать на свое водительское мастерство, хорошую тормозную систему автомобиля, осторожное поведение пешеходов и других водителей. Очень трудно дать оценку вины лиц, совершивших резонансные преступления с гибелью людей, как неосторожности в виде легкомыслия [5, с. 74].

Подобные деяния с позиции уголовно-правовой науки и психологии скорее свидетельствуют о безразличии к общественно опасным последствиям своего вождения, что является уже критерием умышленной формы вины в виде косвенного умысла.

Очевидно, что сознанием водителя, едущего с существенным превышением скорости, пересекающего на скорости пешеходную зону, выезжающего на встречную полосу, на тротуары, не может не охватываться характер своего деяния, как общественно опасного. Если он даже не осмысливает возможность общественно опасных последствий, то отношение к ним можно охарактеризовать, как безразличное.

Таким образом, проведенный анализ показал, что в ст. 264 УК РФ содержится указание только на неосторожную форму вины в виде легкомыслия или небрежности, при этом субъективная сторона данного преступления является сложной. Подход законодателя к содержанию субъективной стороны нарушения правил дорожного движения несколько непоследователен. С одной стороны, законодатель в УК РФ изменил формулу косвенного умысла, тем самым расширив сферу его возможного применения. Но, с другой стороны, он одновременно указал на неосторожность в характеристику субъективной стороны нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. С целью совершенствования законодательства, предлагается исключить из редакции всех частей ст. 264 УК РФ указание на неосторожное причинение последствий. Также целесообразно отнести преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 264 УК РФ, к категории тяжких, а ч. ч. 5-6, – к категории особо тяжких.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Букалерева Л.А., Зокина А.М. Ответственность за совершение транспортных преступлений в состоянии опьянения по уголовному законодательству Канады // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (сборник статей научн.-практ. конф.). Саратов, 2019. С. 80.
2. Пикуров Н.И. Квалификация транспортных преступлений. М.: РГУП, 2021. 166 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2009. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656.
4. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. М.: Проспект, 2020. 229 с.

5. Собин Д.В. Противодействие нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 264.1 УК РФ): проблемы построения составов преступлений, пенализации и предупреждения: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2019. 187 с.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

© Рясенец А.С., 2024.